

References

1. Birzhakov M. B. Introduction to Tourism. Moscow–St. Petersburg: "Publishing House GERDA", NP "Publishing House "Nevskiy Fond", 2014; 544 p.
2. Donskikh S. V. Event Tourism: Textbook and Methodological Guide. Minsk: RIVE, 2014; 112 p.
3. Klimova T. B., Vishnevskaya E. V. Experience of Event Tourism Development in Russia and Abroad.

Scientific and practical journal "TECHNOLOGY OF BUSINESS AND SERVICE SERIES". Journal "Scientific result. Business and service technologies". 2014; pp. 35-41.

4. Gulyaev V. G. Tourism: economics, management, sustainable development: textbook/ V.G.Gulyaev, Selivanov I. A.; Russian International Academy of Tourism, M.: Soviet sports, 2008; 280 p.

ON OPTIMIZATION OF ELECTRICITY TARIFFS

Sadigov Ilqar Misraddin oglu

*research assistant,
Institute of Economics*

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Садыгов Игар Мисрадин оглы

*научный сотрудник,
Институт Экономики*

Abstract

The paper considers the economic and mathematical model of tariff optimization. We study the problem of finding the Ramsey price using the function of the general standard of living. The paper also considers generalizations of the tariff optimization model. The problem of determining prices in the electric power industry, especially tariffs for electricity for the population, is one of the most important and discussed problems. Tariff policy as an instrument of industry management is designed to promote economic efficiency and the realization of public interests.

Аннотация

В работе рассмотрена экономико-математическая модель тарифной оптимизации. Исследуется задача нахождения цены Рамсея с помощью функции общего уровня жизни.

В работе также рассматриваются обобщения модели тарифной оптимизации. Проблема определения цен в электроэнергетике, особенно тарифов на электроэнергию для населения, является одной из наиболее важных и обсуждаемых проблем. Тарифная политика как инструмент управления промышленностью призвана способствовать достижению экономической эффективности и реализации общественных интересов.

Keywords: tariff, electricity, economic and mathematical model, regulation, optimization.

Ключевые слова: тариф, электроэнергия, экономико-математическая модель, регулирование, оптимизация.

1. Введение

В работе исследуется задача нахождения цены Рамсея, которая изучается в [1]. В отличие от этих работ, в работе учитывается условие неотрицательности цены и подробно исследуется модель тарифной оптимизации. Исследованы также частные случаи рассматриваемой модели. В работе также рассматриваются обобщения модели тарифной оптимизации, которая изучается в [2].

Каждому варианту реформирования электроэнергетики соответствуют свои механизмы ценообразования, адекватные структуре рынка. В мировой практике имеется значительный опыт применения различных моделей и методов формирования цен в электроэнергетике, как при вертикальной дезинтеграции, так и при сохранении вертикально интегрированных энергокомпаний.

Зарубежная литература, посвященная теории естественных монополий (ЕМ), предлагает широкий спектр моделей ценового регулирования, нацеленных на обеспечение оптимального уровня и структуры цен. Эти модели предполагают выделение естественно-монопольного ядра отрасли, исследование его устойчивости, выбор критерия оптимизации.

Действующие в настоящий момент принципы ценообразования в сфере ЕМ ориентированы лишь на установление тарифов, гарантирующих инвестиционную привлекательность соответствующих секторов за счет включения в тариф норм возврата капитала с учетом его доходности. Вопросы устойчивости ЕМ, а также оптимизации с точки зрения общественного благосостояния даже не ставятся. Между тем, регулирование цен, основанное на оптимизационных моделях ценообразования, могло бы обеспечить баланс интересов потребителей (доступные цены), регулируемых предприятий (финансовые результаты, привле-

кательные для кредиторов и инвесторов) и государства. В силу последнего исследование моделей и методов ценообразования в сфере ЕМ с учетом специфики переходной экономики Азербайджана приобретает актуальное научное и практическое значение.

В силу этих особенностей электроэнергетика - объект самого пристального внимания со стороны общества и государства. В течение долгого времени она регулировалась государством. Общество, заинтересованное в снижении издержек, связанных с производством и потреблением энергии, должно стимулировать электроэнергетику к прогрессу применяемых технологий и управления деятельностью отрасли. Не будет преувеличением сказать, что электроэнергетика обречена на преобразования и время от времени на реформы (см. [3]).

2. Модели эффективных цен на электроэнергию и типы моделей

В мировой теории и практике государственного регулирования отраслей промышленности тарифная политика является одним из наиболее действенных и разработанных (теоретически, методологически и методически) инструментов. Особое место в тарифной политике занимают модели эффективного ценообразования, принципом построения которых является решение определенной задачи оптимизации. Критерий оптимизации устанавливается регулятором и соответствует избранной цели управления функционированием отрасли. Формулировка цели, как правило, предполагает выполнение условий, необходимых одновременно как для достижения высокой степени экономической эффективности, так и для реализации общественных интересов. В настоящей работе представлены основные методологические положения построения эффективных цен на электроэнергию.

Рассмотрены потребительские в мировой практике модели одноставочных тарифов (в том числе дифференцированных по группам потребителей), а также модели многоставочных тарифов на электроэнергию (дифференцированных по объемам потребления и по времени суток). Дан анализ перспектив их применения в Азербайджане.

Современная теория и мировой опыт регулируемого ценообразования в инфраструктурных отраслях экономики располагают обширным арсеналом моделей и методов расчета эффективных цен (см. [4]). Несмотря на разработанность и апробированность этих моделей за рубежом, в нашей стране до настоящего времени они остаются без должного внимания.

Регулируемые цены как инструмент государственной политики, проводимой в отношении отрасли, предназначены для достижения определенных целей управления этой отраслью. Основными целями управления являются высокая степень экономической эффективности и реализация общественных интересов, связанных с производством и распределением производимого продукта. Поэтому цены, найденные путем решения задачи оптимизации функционирования отрасли по критерию, предполагающему достижение основных целей управления, называют «эффективными».

Основным принципом достижения экономической эффективности функционирования отрасли является традиционное для неоклассической теории рыночной экономики требование Парето-оптимального или наиболее близкого к нему распределения продукта отраслевого производства. Условием, необходимым для Парето-оптимального распределения готовой продукции, в частности, является ценообразование на уровне предельных издержек. При таком ценообразовании на частичном товарном рынке достигается безусловный (абсолютный) максимум функции общественного благосостояния. Эта функция принимает значения, численно равные суммарной выгоде всех участников рынка (сумме совокупного излишка всех потребителей и чистой прибыли производителя). Максимизация функции общественного благосостояния рассматривается как одновременное 1) достижение экономической эффективности (выраженной в Парето-оптимальном распределении готовой продукции), и 2) обеспечение реализации общественных интересов (выраженных в максимизации суммарной выгоды всех участников рынка). Таким образом, «первым наилучшим» решением проблемы обеспечения оптимального функционирования отрасли является установление цен на уровне предельных издержек производителя (если это не противоречит экономической целесообразности), чему благоприятствует развитие конкуренции в отрасли. Однако ценообразование на уровне предельных издержек противоречит экономической целесообразности в том случае, если товарный рынок обслуживается единственным производителем, являющимся регулируемой естественной монополией (ЕМ). Дело в том, что средние валовые издержки однопродуктовой естественной монополии превосходят ее предельные издержки во всем диапазоне платежеспособного спроса, и ценообразование на уровне предельных издержек приводит к убыточности естественной монополии. Поскольку энергоснабжение потребителей включает в себя сферы деятельности, постольку осуществляемые естественными монополиями, в этих сферах построение эффективных цен по принципу «первого наилучшего» решения оказывается экономически не целесообразным. Одним из наиболее распространенных способов решения проблемы самокупаемости естественных монополий является поиск такого уровня эффективных цен, который обеспечил бы наибольшее значение функции общественного благосостояния при условии безубыточности фирмы. Такие цены рассчитывают путем решения математической задачи Лагранжа об условной максимизации функции благосостояния, в результате чего приходят ко «второму наилучшему» решению.

В настоящее время существует множество типов оптимизационных моделей регулируемых цен на электроэнергию, построение которых основано на применении принципа «второго наилучшего». К ним относятся (см. [1, с.191]):

-одноставочный тариф, однородный (одинаковый) для всех потребителей, установленный на уровне средних валовых издержек производителя;

-одноставочные цены Рамсея, дифференцированные по группам потребителей;

-многоставочные тарифы со ставками, изменяющимися в зависимости от объема потребления электроэнергии, (могут быть едиными для всех потребителей или же дифференцированными по группам потребителей);

-многоставочные тарифы со ставками, изменяющимися в зависимости от времени суток, дней недели и времени года.

Следует заметить, что принцип «второго наилучшего» решения, состоящий в максимизации функции общественного благосостояния, при условии экономической безубыточности регулируемой фирмы, является одним из наиболее распространенных критериев оптимизации цен, но не единственным используемым на практике.

3. Базовые модели эффективных одноставочных тарифов

Простейшими моделями эффективных цен, построенных по принципу «второго наилучшего» решения, являются однородная (одинаковая для всех потребителей) цена, установленная на уровне средних валовых издержек регулируемой фирмы, и одноставочные цены Рамсея, дифференцированные по группам потребителей. Принято считать, что однородная цена устанавливается фирмой, производящей один продукт, а цены Рамсея – многопродуктовой естественной монополией. Вместе с тем, обе эти модели могут использоваться применительно к одной и той же энергокомпании, обладающей признаками естественной монополии. Действительно, с одной стороны, энергокомпания, поставляющая электроэнергию различным группам потребителей, дифференцированным по функциям спроса и по издержкам их обслуживания, может быть определена как многопродуктовая естественная монополия. Поэтому к ней применима модель цен Рамсея. С другой стороны, если рассматривать совокупный спрос на электроэнергию, предъявляемый всеми группами потребителей, пренебрегая различиями в издержках по их обслуживанию, то региональную энергокомпанию можно считать однопродуктовой естественной монополией, к которой применима модель однородной цены.

Здесь и ниже используются следующие обозначения:

D - линия спроса на продукцию естественной монополии; P - цена; Q - объем выпуска;

R - валовая выручка производителя; MR - предельная выручка; C - валовые экономические издержки (с учетом альтернативных издержек, или нормальной отраслевой прибыли);

MC - предельные издержки; AC - средние валовые издержки; W - функции общественного благосостояния; S - излишек потребителя; η - коэффициент (модуль) ценовой эластичности спроса на продукцию естественной монополии.

Через P_K обозначен уровень цены, покрывающей лишь предельные издержки естественной монополии, т.е. $P_K = MC$. Эта цена, обеспечивает безусловный максимум функции общественного благосостояния, определяемой как сумма потребительского излишка (S) и чистой прибыли производителя (R - C):

$$W = S + R - C.$$

Однако при таком ценообразовании уровень цены оказывается ниже себестоимости единицы выпуска $P_K = MC < AC$, и естественная монополия оказывается убыточной. Нерегулируемая монополия, стремящаяся максимизировать экономическую прибыль, установит цену на уровне $P = P_M^*$, которая удовлетворяет соотношению Лернера (см. [1, с.293]):

$$\frac{P_M^* - MC}{P_M^*} = \frac{1}{\eta}$$

и отсюда следует, что

$$P_M^* = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\eta}} > P_K.$$

Однако данный уровень цены представляется несправедливым по отношению к потребителям и приводит к существенному снижению значения функции общественного благосостояния по сравнению с ее значением, достижимым при цене $P_K = MC$.

Согласование интересов производителя и потребителей может быть достигнуто при компромиссной цене $P_0 = AC$. Тогда достигается условный максимум функции общественного благосостояния при ограничении, выражающем экономическую безубыточность естественной монополии, и в этом смысле такое ценообразование можно считать эффективным. Под безубыточностью здесь понимается достижение нулевого уровня экономической прибыли, означающее, что естественная монополия зарабатывает нормальную бухгалтерскую прибыль и полностью окупает валовые издержки долгосрочного периода (с учетом инвестиционной составляющей). Именно этот уровень цены, совпадающий с уровнем средних валовых издержек естественной монополии, и представляет собой простейшую модель однородной (одинаковой для всех потребителей) эффективной цены.

4. Цены Рамсея. Модель цен Рамсея является обобщением описанной выше модели эффективной однородной цены на случай многопродуктовой естественной монополии. Цены Рамсея, как и однородная эффективная цена, обеспечивают максимизацию функции благосостояния при условии безубыточности (или заданного уровня рентабельности) производителя (второе наилучшее решение проблемы оптимизации цен). В случае однопродуктового монополиста функцию общественного благосостояния, равную сумме потребительского излишка и прибыли производителя, можно представить в виде (см. [1, с.294]):

$$W(Q) = \int_0^Q \rho(q) dq - C(q) \quad (1)$$

где Q - объем продукции, произведенной естественной монополией, $\rho(q)$ - обратная функция спроса, $C(Q)$ - функция издержек.

Предположим, что естественная монополия производит n продуктов. Обозначим $i = \overline{1, n}$ индекс, идентифицирующий отдельный продукт; P_i и Q_i цена и объем выпуска (потребления) i -го продукта; $P = (P_1, \dots, P_i, \dots, P_n)$ n -мерный вектор цен на товары, выпускаемые естественной монополией. Допустим, что спрос на каждый продукт зависит только от цены данного продукта и не зависит от цен других товаров, выпускаемых естественной монополией (более сложный случай, когда спрос на каждый товар может зависеть от цен всех товаров, выпускаемых естественной монополией, описан в [5]).

Тогда прямые и обратные функции спроса имеют вид: $Q_i(P) = Q_i(P_i)$ $\forall P_i(Q) = P_i(Q_i)$, $i = \overline{1, n}$. Определим функцию общественного благосостояния простым суммированием излишков производителя и потребителей по всем продуктам. Обозначим $Q(P) = (Q_1(P_1), \dots, Q_n(P_n))$. Ясно, что выполняется равенство $\rho_j(Q_j(P_j)) = P_j$, где $\rho_j(q_j)$ - обратная функция спроса.

Тогда с учетом (1) получим формулу:

$$W(Q) = \sum_{i=1}^n \int_0^{Q_i(P_i)} \rho_i(q_i) dq_i - C(Q(P)).$$

Считаем, что $P \geq 0$ означает, что $P_1 \geq 0, \dots, P_n \geq 0$.

Цена Рамсея является решением следующей задачи:

$$\max_{P \geq 0} \left\{ \sum_{i=1}^n \int_0^{Q_i(P_i)} \rho_i(q_i) dq_i - C(Q(P)) \right\}, \quad (2)$$

$$\Pi(P) = \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) - C(Q(P)) \geq 0. \quad (3)$$

Здесь $\Pi(P)$ - экономическая прибыль, вычисляемая как сумма бухгалтерской и нормальной прибыли (или как разность между доходом и экономическими издержками). В правой части второго соотношения системы (2) и (3) стоит ноль, что соответствует требованию безубыточности. Заметим, однако, что вид решения задачи не изменится, если задать не ноль, а другую разумную величину экономической прибыли. Изменяются только искомые значения уровней цен, так как множитель Лагранжа, через который они выражаются, будет определяться не из условия нулевой чистой прибыли, а из условия заданного уровня рентабельности.

Ясно, что задача (2), (3) является задачей максимизации с ограничением в виде неравенства, и эта задача эквивалентна следующей задаче:

$$\min_{P \geq 0} \left\{ C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n \int_0^{Q_i(P_i)} \rho_i(q_i) dq_i \right\}, \quad (4)$$

$$C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) \leq 0. \quad (5)$$

Задача (4),(5) является задачей минимизации с ограничением в виде неравенства, а также имеется ограничение вида $P \geq 0$. Для задачи (4), (5) обобщенная функция Лагранжа имеет следующем виде

$$L(P, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 \left\{ C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n \int_0^{Q_i(P_i)} \rho_i(q_i) dq_i \right\} + \lambda \left(C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) \right),$$

где $\lambda_0 \geq 0$, $\lambda \geq 0$ (см. [6, с.129]). Отметим, что можно считать, что $\lambda_0 = 0$ и $\lambda = 1$.

Предположим, что задача (4), (5) является регулярной, т.е. $\lambda_0 = 1$. Тогда функция Лагранжа имеет следующий вид:

$$L(P, \lambda) = C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n \int_0^{Q_i(P_i)} \rho_i(q_i) dq_i + \lambda \left(C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) \right),$$

где $\lambda \geq 0$. Пусть функции $C(Q)$ и $Q_i(P_i)$, $i = \overline{1, n}$, дифференцируемы при $Q = (Q_1, \dots, Q_n) \geq 0$, $P_i \geq 0$, $\rho_i(q_i)$ непрерывные функции при $i = \overline{1, n}$ и $q_i \geq 0$. Вычислим частные производные функций Лагранжа. Ясно, что

$$\frac{\partial}{\partial P_j} L(P, \lambda) = \frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} \frac{\partial}{\partial Q_j} C(Q(P)) - \rho_j(Q_j(P_j)) \frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} + \lambda \left(\frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} \frac{\partial}{\partial Q_j} C(Q(P)) - Q_j(P_j) - P_j \frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} \right)$$

при $j = \overline{1, n}$. Так как $\rho_j(Q_j(P_j)) = P_j$, то обозначив $\frac{\partial}{\partial Q_j} C(Q(P)) = MC_j(Q)$ имеем

$$\frac{\partial}{\partial P_j} L(P, \lambda) = (1 + \lambda) \frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} (MC_j(Q) - P_j) - \lambda Q_j(P_j)$$

По теореме 4.2.1 и лемме 4.2.1 [6, с.130, с.131] получим, что решение \bar{P} задачи (4),(5) удовлетворяет соотношениям:

$$\frac{\partial}{\partial P_j} L(P, \lambda) \begin{cases} = 0 : P_j > 0, \\ \geq 0 : P_j = 0 \end{cases}$$

при $j = \overline{1, n}$ и

$$\lambda (C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i)) = 0.$$

Пусть $P_j > 0$ при $j = \overline{1, n}$. Если $P_j > 0$ при $j = \overline{1, n}$ и $\lambda > 0$, то отсюда следует, что

$$(1 + \lambda) \frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} (MC_j(Q) - P_j) - \lambda Q_j(P_j) = 0$$

при $j = \overline{1, n}$ и

$$C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) = 0. \quad (6)$$

Тогда получим, что

$$(1 + \lambda) \frac{P_j}{Q_j(P_j)} \frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} (MC_j(Q) - P_j) = \lambda Q_j(P_j) \frac{P_j}{Q_j(P_j)} \quad (7)$$

при $j = \overline{1, n}$, где $\eta_j = -\frac{P_j}{Q_j(P_j)} \frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j}$ коэффициент, или модуль ценовой эластичности спроса на j -й продукт. Если $\eta_j \neq 0$, то из соотношения (7) получим

$$\frac{(P_j - MC_j(Q))}{P_j} = \frac{\lambda}{1 + \lambda} \cdot \frac{1}{\eta_j} \quad (8)$$

при $j = \overline{1, n}$.

Если $\lambda > 0$, то обозначив $k = \frac{\lambda}{1 + \lambda}$ из (6), (8) имеем

$$\frac{(P_j - MC_j(Q))}{P_j} = \frac{k}{\eta_j}, \quad j = \overline{1, n} \quad (9)$$

$$C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) = 0. \quad (10)$$

Таким образом, получим, что цены Рамсея удовлетворяют системы (9), (10).

Константу k также можно найти из системы (9), (10).

Правило ценообразования (9), (10) называется правилом обратной эластичности, или правилом Рамсея. Согласно правилу Рамсея цены на все продукты естественной монополии должны превышать предельные издержки, при этом относительное отклонение цены от предельных издержек обратно пропорционально эластичности спроса. Поэтому для продуктов с неэластичным спросом относительное отклонение цены от предельных издержек больше, чем для продуктов, спрос на которые чувствителен к изменению цены. Из всех возможных комбинаций цен многопродуктовой естественной монополии цены Рамсея дают максимальный совокупный излишек, фирма не терпит убытков, а экономическая прибыль равна нулю.

Если же $\lambda > 0$, то для достижения безубыточности необходимо поднять цены до уровня, который в наименьшей степени сокращает производство по сравнению с первым наилучшим решением.

Если $\lambda = 0$ и $C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) < 0$, то цены Рамсея удовлетворяют системы

$$\frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} (MC_j(Q) - P_j) = 0, \quad j = \overline{1, n}. \quad (11)$$

Также имеем, что $k = 0$. Если $\frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} \neq 0$ при $j = \overline{1, n}$, то имеем $P_j = MC_j(Q)$ при $j = \overline{1, n}$. Кроме того надо показать, что $P_j = MC_j(Q)$ при $j = \overline{1, n}$ также удовлетворяет соотношению $C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) < 0$.

Если $\lambda = 0$ и $C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) < 0$, то есть если ограничение на безубыточность фирмы отсутствует, то константа $k = 0$ и, следовательно, согласно правилу (11) цены должны быть установлены на уровне предельных издержек: $P_j = MC_j(Q)$ при $j = \overline{1, n}$. Это первое наилучшее решение, при котором достигается максимум функции общественного благосостояния.

Если $\lambda = 0$ и $C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) = 0$, то цены Рамсея являются решением системы

$$\frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} (MC_j(Q) - P_j) = 0, \quad j = \overline{1, n}$$

$$C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) = 0.$$

Если $\lambda = 0$, то $k = 0$. Если $\frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} \neq 0$, то $P_j = MC_j(Q)$ при $j = \overline{1, n}$. Кроме того, надо показать, что $P_j = MC_j(Q)$ при $j = \overline{1, n}$ также удовлетворяет уравнению

$$C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) = 0.$$

Практическое применение цен Рамсея считается затруднительным в связи с тем, что оно требует систематического исследования спроса или, по крайней мере, регулярных количественных оценок эластичностей спроса по цене. Это предполагает организацию и проведение мониторинга факторов, влияющих на спрос, а также сбор и обработку больших массивов информации, эконометрическое моделирование спроса. Несмотря на указанные трудности, известен положительный опыт применения цен Рамсея в электроэнергетике западных стран.

Случай $P_1 = 0, \dots, P_s = 0, P_{s+1} > 0, \dots, P_s > 0$ исследуется аналогично.

Частный случай I. Рассмотрим частный случай оптимизационной модели многоставичного тарифа. Перейдем к описанию тарифной модели с одним предложением. Тогда значение Рамсея можно найти, решив следующую задачу:

$$\max_{P \geq 0} \left\{ \int_0^{Q(P)} \rho(q) dq - C(Q(P)) \right\}, \quad (12)$$

$$\Pi(P) = PQ(P) - C(Q(P)) \geq 0, \quad (13)$$

где $\rho(q)$ - обратная функция спроса. Ясно, что задача (12), (13) является задачей максимизации с ограничением в виде неравенства, и эта задача эквивалентна следующей задаче минимизации:

$$\min_{P \geq 0} \left\{ C(Q(P)) - \int_0^{Q(P)} \rho(q) dq \right\}, \quad (14)$$

$$C(Q(P)) - PQ(P) \leq 0. \quad (15)$$

Задача (14), (15) является задачей минимизации с ограничением в виде неравенства, а также имеется ограничение вида $P \geq 0$. Функция Лагранжа для задачи (14), (15) в общем случае имеет следующий вид:

$$L(P, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 \left\{ C(Q(P)) - \int_0^{Q(P)} \rho(q) dq \right\} + \lambda (C(Q(P)) - PQ(P)),$$

где $\lambda_0 \geq 0, \lambda \geq 0$ (см. [6, с.130]). Предположим, задача (14), (15) регулярна, т.е. $\lambda_0 = 1$. Тогда функция Лагранжа имеет следующий вид:

$$L(P, \lambda) = C(Q(P)) - \int_0^{Q(P)} \rho(q) dq + \lambda (C(Q(P)) - PQ(P)),$$

где $\lambda \geq 0$. Пусть функции $C(Q)$ и $Q(P)$ дифференцируемы при $Q, P \in [0, +\infty)$, $\rho(q)$ непрерывная функция при $q \geq 0$. Вычислим производной функции Лагранжа:

$$\frac{\partial}{\partial P} L(P, \lambda) = \frac{\partial Q(P)}{\partial P} \frac{\partial}{\partial Q} C(Q(P)) - \rho(Q(P)) \frac{\partial Q(P)}{\partial P} + \lambda \left(\frac{\partial Q(P)}{\partial P} \frac{\partial}{\partial Q} C(Q(P)) - Q(P) - P \frac{\partial Q(P)}{\partial P} \right).$$

Обозначив $\frac{\partial}{\partial Q} C(Q(P)) = MC(Q)$ и учитывая, что $\rho(Q(P)) = P$, то имеем

$$\frac{\partial}{\partial P} L(P, \lambda) = (1 + \lambda) \frac{\partial Q(P)}{\partial P} (MC(Q) - P) - \lambda Q(P).$$

Тогда по теореме 4.2.1 и лемме 4.2.1 [6, с.130, с.131] имеем, что решение \bar{P} задачи (14), (15) удовлетворяет следующее необходимое условие:

$$\frac{\partial}{\partial P} L(P, \lambda) \begin{cases} = 0 : P > 0, \\ \geq 0 : P = 0 \end{cases}$$

и выполняется равенство

$$\lambda(C(Q(P)) - PQ(P)) = 0.$$

Если $P > 0$ и $\lambda > 0$, то отсюда следует, что $C(Q(P)) - PQ(P) = 0$ и

$$(1 + \lambda) \frac{\partial Q(P)}{\partial P} (MC(Q) - P) - \lambda Q(P) = 0$$

или

$$(1 + \lambda) \frac{P}{Q(P)} \frac{\partial Q(P)}{\partial P} (MC(Q) - P) = \lambda Q(P) \frac{P}{Q(P)}.$$

Обозначим $\eta = -\frac{P}{Q(P)} \frac{\partial Q(P)}{\partial P}$. Если $\eta \neq 0$, то получим, что

$$\frac{(P - MC(Q))}{P} = \frac{\lambda}{1 + \lambda} \cdot \frac{1}{\eta}.$$

Обозначив $k = \frac{\lambda}{1 + \lambda}$ получим, что

$$\frac{(P - MC(Q))}{P} = \frac{k}{\eta}, \quad (16)$$

$$C(Q(P)) - PQ(P) = 0. \quad (17)$$

Таким образом получим, что цена Рамсея и постоянный k можно найти из система (16), (17).

Если $P > 0$ и $C(Q(P)) - PQ(P) < 0$, то цена Рамсея является решением уравнения:

$$\frac{\partial Q(P)}{\partial P} (MC(Q) - P) = 0$$

В данном случае $\lambda = 0$. Поэтому $k = 0$. Если $\frac{\partial Q(P)}{\partial P} \neq 0$, то отсюда следует, что $P = MC(Q)$.

Случай $P = 0$ не представляет интереса и в этом случае выполняется неравенство

$$(1 + \lambda) \frac{\partial Q(P)}{\partial P} (MC(Q) - P) - \lambda Q(P) \geq 0$$

и выполняется соотношение $\lambda(C(Q(P)) - PQ(P)) = 0$.

Частный случай II. Рассмотрим частный случай задачи (2), (3). Пусть в задаче (2), (3) выполняется условие $\Pi(P) \equiv 0$. Тогда задача (2), (3) имеет следующий вид:

$$\max_{P \geq 0} \left\{ \sum_{i=1}^n \int_0^{Q_i(P_i)} \rho_i(q_i) dq_i - C(Q(P)) \right\}, \quad (18)$$

$$\Pi(P) = \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) - C(Q(P)) = 0. \quad (19)$$

Задача (18), (19) является задачей максимизации с ограничением в виде равенства и неравенства. Ясно, что задача (18), (19) эквивалентна следующей задаче:

$$\min_{P \geq 0} \left\{ C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n \int_0^{Q_i(P_i)} \rho_i(q_i) dq_i \right\}, \quad (20)$$

$$C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) = 0.$$

Для задачи (20) обобщенная функция Лагранжа имеет следующий вид:

$$L(P, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 \left\{ C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n \int_0^{Q_i(P_i)} \rho_i(q_i) dq_i \right\} + \lambda \left(C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) \right),$$

где $\lambda_0 \geq 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$ (см. [6, с.129]). Отметим, что можно считать, что $\lambda_0 = 0$ или $\lambda_0 = 1$.

Предположим, что задача (20) является регулярной, т.е. $\lambda_0 = 1$. Тогда функция Лагранжа имеет следующий вид:

$$L(P, \lambda) = C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n \int_0^{Q_i(P_i)} \rho_i(q_i) dq_i + \lambda \left(C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) \right),$$

где $\lambda \in \mathbb{R}$. Пусть функции $C(Q)$ и $Q_i(P_i)$, $i = \overline{1, n}$, дифференцируемы при $Q = (Q_1, \dots, Q_n) \geq 0$, $P_i \geq 0$, $\rho_i(q_i)$ непрерывные функции при $q_i \geq 0$, где $i = \overline{1, n}$. Вычислим частные производные функций Лагранжа:

$$\frac{\partial}{\partial P_j} L(P, \lambda) = \frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} \frac{\partial}{\partial Q_j} C(Q(P)) - \rho_j(Q_j(P_j)) \frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} + \lambda \left(\frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} \frac{\partial}{\partial Q_j} C(Q(P)) - Q_j(P_j) - P_j \frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} \right)$$

при $j = \overline{1, n}$. Так как $\rho_j(Q_j(P_j)) = P_j$, то обозначив $\frac{\partial}{\partial Q_j} C(Q(P)) = MC_j(Q)$ получим, что

$$\frac{\partial}{\partial P_j} L(P, \lambda) = (1 + \lambda) \frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} (MC_j(Q) - P_j) - \lambda Q_j(P_j).$$

По теореме 4.2.1 и лемме 4.2.1[6, с.130, с.131] получим, что решение \bar{P} задачи (20) удовлетворяет соотношениям:

$$\frac{\partial}{\partial P_j} L(P, \lambda) \begin{cases} = 0: P_j > 0, \\ \geq 0: P_j = 0 \end{cases}$$

при $j = \overline{1, n}$ и

$$C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) = 0.$$

Поэтому, если $P_j > 0$ при $j = \overline{1, n}$, то получим, что

$$(1 + \lambda) \frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} (MC_j(Q) - P_j) - \lambda Q_j(P_j) = 0$$

при $j = \overline{1, n}$ и $C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) = 0$. Тогда получим, что

$$(1 + \lambda) \frac{P_j}{Q_j(P_j)} \frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} (MC_j(Q) - P_j) = \lambda \frac{P_j}{Q_j(P_j)} Q_j(P_j)$$

при $j = \overline{1, n}$. Положим $\eta_j = -\frac{P_j}{Q_j(P_j)} \frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j}$. Если $\eta_j \neq 0$, то имеем, что

$$\frac{(P_j - MC_j(Q))}{P_j} = \frac{1}{\eta_j} \frac{\lambda}{1 + \lambda}$$

при $j = \overline{1, n}$, где η_j коэффициент, или модуль ценовой эластичности спроса на j -й продукт.

Положив $k = \frac{\lambda}{1 + \lambda}$ получим, что решение \bar{P} задачи (20) удовлетворяет соотношениям:

$$\frac{(P_j - MC_j(Q))}{P_j} = \frac{k}{\eta_j} \text{ и } C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) = 0$$

при $j = \overline{1, n}$.

Если $P_j = 0$, то имеем $(1 + \lambda) \frac{\partial Q_j(P_j)}{\partial P_j} (MC_j(Q) - P_j) - \lambda Q_j(P_j) \geq 0$ и $C(Q(P)) - \sum_{i=1}^n P_i Q_i(P_i) = 0$. Ясно, что

случай $P_j = 0$ не представляет интереса.

5. Оптимизационная модель двухставочного тарифа для однопродуктовой ЕМ

В настоящее время в Азербайджане сложилось два альтернативных подхода реформирования электроэнергетики (государственный и региональный), каждому из которых соответствует свой вариант развития системы формирования тарифов на электроэнергию. Государственный подход, выбранный в качестве единой государственной концепции реформирования электроэнергетики, предусматривает отделение передачи и распределения электроэнергии, являющихся естественно монопольными видами деятельности, от генерирования и сбыта, представляющими собой потенциально-конкурентные сектора. В соответствии с этой структурой планируется реформировать и систему ценообразования: перейти к конкурентным методам ценообразования в сферах генерирования и сбыта; разработать методы ценового регулирования естественно-монопольных секторов - передачи и распределения.

Критики государственной концепции реформирования электроэнергетики отмечают ряд ее существенных недостатков, основной из которых заключается в отсутствии необходимых условий для внедрения одобренной правительством радикальной модели рынка. Принципы и методы ценообразования на передачу электроэнергии, изложенные в правительственных документах, не создают стимулов к эффективному использованию и развитию системы передачи электроэнергии. Проблема распределения передаточных мощностей между пользователями сети рассматривается как чисто техническая, а не экономическая. Основной задачей ценообразования в сферах передачи и распределения электроэнергии является покрытие всех обоснованных затрат государственной сетевой компании и компаний-дистрибьютеров

и обеспечении установленной государственной нормы прибыли. Между тем цены на передачу должны решать и ряд других задач, а именно обеспечивать необходимые экономические стимулы в отношении а) места расположения и диспетчеризации электростанции; б) распределения редкого ресурса - сетей электропередач среди участников энергетического рынка; в) дальнейшего развития сети. В правительственных документах перекрестное субсидирование однозначно рассматривается как фактор, отрицательно воздействующий на финансовое положение энергосистем. Вместе с тем в мировой практике известно несколько практических методов эффективного ценообразования, которые для достижения оптимального результата (максимума общественного благосостояния) предполагают перекрестное субсидирование. Это ценообразование Рамсея и различные виды многоставочных тарифов. При вертикальной дезинтеграции электроэнергетики возникает проблема внешних эффектов (любой взаимовыгодный контракт между двумя участниками оптового рынка может ухудшить положение некоторых других его участников). Теоретически независимый системный оператор может решить проблему внешних эффектов и распределить пропускную способность между пользователями системы так, чтобы общие издержки были минимальны. Однако для этого ему бы понадобилось гораздо больше информации, чем имеется у нынешних диспетчеров, а такой информацией он никогда располагать не будет. В качестве существенного недостатка многие аналитики называют принцип единства методики установления тарифов на всей территории страны. Они считают, что эффективное ценообразование, основанное на учете эластичностей спроса различных потребительских групп возможно только на региональном уровне, где реально взаимодействуют производители, потребители и органы региональной власти как носители общественных интересов. По мнению сторонников регионального подхода, реформирование азербайджанской электроэнергетики должно основываться на сохранении локальных вертикально интегрированных энергокомпаний и усилении регионального контура управления электроэнергетикой на уровнях субъектов Азербайджана и регионов. Мировой опыт свидетельствует, что в условиях вертикально-интегрированной структуры энергокомпаний имеются значительные резервы совершенствования ценообразования и повышения эффективности регулирования тарифов на электроэнергию. Выбор вида (структурной модели) тарифа при формировании потребительских тарифов на электроэнергию в регионе осуществляется в соответствии с выбранными целями и задачами ценообразования. Выбор целей и задач ценообразования предусматривает согласование, противоречивых интересов потребителей электроэнергии, региональных энергокомпаний и властей региона. Наиболее частыми задачами являются: эффективность в распределении ресурсов, обеспечение финансовой устойчивости энергокомпаний, производственная эффективность, управление режимами потребления, социальная защита малообеспеченных слоев населения. Универсальным инструментом решения широкого круга задач являются многоставочные тарифы, дифференцированные по категориям потребителей, объему и времени потребления. Из всего многообразия многоставочных тарифов в настоящее время в электроэнергетике широко применяются только двухставочные тарифы с платой за присоединенную мощность, другие виды многоставочных тарифов находятся в стадии разработки. Представляется, что необходимо шире использовать возможности современных методов построения многоставочных тарифов, ставящих целью оптимизацию ценообразования. Пути дальнейшего совершенствования механизмов государственного регулирования цен на продукцию отраслей естественных монополий лежат в разумном и постепенном применении мер, сочетающих зарубежный опыт в этой сфере народного хозяйства и требования внутренних азербайджанских условий.

Ценовое регулирование естественной монополии должно быть гибким и соответствовать происходящим в ней технологическим изменениям. Для идентификации естественной монополии и, следовательно, для определения необходимости ее ценового регулирования следует периодически тестировать функцию совокупных издержек на субаддитивность и выполнять анализ устойчивости выделенной естественно-монопольной структуры. Если функция совокупных издержек отрасли субаддитивна, но при этом структура издержек такова, что не существует устойчивого вектора цен, то с точки зрения социально-экономической эффективности, для сохранения оптимальной структуры издержек необходимо установить ограничения для входа на рынок и сохранить ценовое регулирование. Модели и методы ценообразования на электроэнергию, применяющиеся в мировой практике, обусловлены технико-технологическими особенностями и структурой электроэнергетического сектора экономики. Основные характеристики электроэнергетической отрасли на современном этапе ее развития:

- электроэнергия не поддается хранению;
- спрос на нее сильно колеблется в зависимости от времени дня и года;
- отрасль отличается капиталоемкостью и высокими невозвратными издержками;
- передача и распределение электроэнергии обладают чертами естественной монополии;
- генерирование и поставка потенциально конкурентны;
- отрасль требует постоянной и детальной координации между генерированием и передачей.

Современные направления реструктуризации в мировой электроэнергетике можно обобщить, выделив три основных направления структурных реформ: сохранение единой вертикально монополизированной структуры, вертикальная дезинтеграция компаний, промежуточный или смешанный вариант, объединяющий элементы вертикально интегрированной схемы и схемы обособления. Современные тенденции реструктуризации в мировой электроэнергетике привели к новым методам и формам ценообразования на

мировых электроэнергетических рынках. В связи с дезинтеграцией вертикально интегрированных компаний возникла необходимость отдельного регулирования цен на передачу электроэнергии и цен для конечных потребителей. Эффективное ценообразование на услуги по передаче должно создавать стимулы к эффективному использованию и развитию системы передачи электроэнергии, для чего в цене на передачу должны быть адекватно отражены три главных типа затрат: стоимость строительства линии, стоимость потерь, стоимость ограничений.

В оптимизационных моделях используется некоторый критерий оптимизации, обычно таким критерием является функция общественного благосостояния. Функция общественного благосостояния достигает максимума, если цены на все продукты, производимые естественной монополией, установлены на уровне предельных издержек (первое наилучшее решение). Так как для естественной монополии предельные издержки, как правило, ниже средних издержек фирмы, то первое наилучшее решение невозможно без государственного субсидирования. Линейные цены, максимизирующие функцию общественного благосостояния при ограничении на безубыточность естественной монополии называются вторым наилучшим решением. Если многопродуктовая естественная монополия производит продукты со взаимозависимым спросом или взаимозаменяемые продукты, то второе наилучшее решение предписывает установить цены на все продукты выше предельных издержек. Эти цены обеспечивают устойчивость естественной монополии и являются естественным барьером для конкурентов. Если среди продуктов, производимых естественной монополией, есть взаимодополняющие, то для достижения цели максимизации общественного благосостояния при ограничении на безубыточность естественной монополии в некоторых случаях необходимо установить цены на отдельные продукты ниже предельных издержек и субсидировать производство этих продуктов за счет других продуктов естественной монополии. Общественно оптимальный вектор цен в этом случае не обеспечивает устойчивости естественной монополии. Для сохранения оптимальной структуры производства регулирующие органы должны создать искусственные (законодательные) барьеры для конкурентов.

Для любой линейной цены, превышающей предельные издержки, можно построить такой нелинейный многоставочный тариф, основанный на этой цене, который приведет к Парето-улучшению всех участников рынка: не ухудшит положение ни одного из потребителей, улучшит положение некоторых из них и позволит увеличить доходы фирмы-производителя. Привлекательность многоставочных тарифов состоит в том, что они при правильном построении позволяют достичь большего значения совокупного излишка, чем одноставочные тарифы. Задача нахождения оптимального двухставочного тарифа (P, ϵ) , максимизирующего функцию общественного благосостояния при условии безубыточности естественной монополии, решается как задача об определении оптимальной цены на двух рынках: рынке участия и рынке потребления с учётом отрицательной перекрестной эластичности между этими двумя рынками: чем выше эластичность участия по входной цене, тем меньше должна быть плата за подключение ϵ , и тем больше должна быть предельная цена. Чем больше ставок включает многоставочный тариф, тем большее значение критерия оптимизации может быть достигнуто. Увеличивая число ставок, можно построить оптимальный нелинейный тариф с непрерывной (гладкой) предельной ценой $P(0)$. В этом случае на каждую единицу товара устанавливается своя цена. Для построения оптимального гладкого тарифа последовательно рассматриваются рынки, на которых предлагается очередная единица товара и применяется правило Рамсея к каждому из этих рынков. Превышение предельной цены над предельными издержками на каждом рынке должно быть обратно пропорционально эластичности участия потребителей на этом рынке по предельной цене. При таком ценообразовании издержки фирмы покрываются за счет тех рынков, где эластичность спроса на дополнительное потребление низка. На участках спроса с высокой эластичностью цены будут близки к предельным издержкам.

Если в качестве критерия оптимизации выбрана величина совокупного излишка при условии безубыточности естественной монополии, то максимальные надбавки к цене будут устанавливаться для низких уровней потребления, и оптимальный тариф будет иметь понижающиеся по мере роста объема потребления ставки. Переход от однородной (не зависящей от объема потребления) цены, установленной на уровне средних валовых издержек, к неоднородному ценообразованию, основанному на многоставочном тарифе, со ставками, снижающимися по мере роста объема потребления, стимулирует рост энергопотребления и приводит к улучшению по Парето положения большей части потребителей. Проигрыш наименее обеспеченных слоев потребителей можно было бы компенсировать путем выдачи адресных субсидий.

Чем выше степень дифференциации тарифных ставок по объему потребления, тем в большей степени оптимальный нелинейный тариф стимулирует энергопотребление, и тем дешевле обходится производство единицы электроэнергии (1 кВтч).

В настоящее время в Азербайджане возможности для внедрения радикальной модели дезинтеграции рынка электроэнергетики весьма ограничены. Представляется, что реформирование азербайджанской электроэнергетики целесообразно осуществлять при сохранении локальных вертикально интегрированных энергокомпаний и усилении регионального контура управления электроэнергетикой на уровнях субъектов Азербайджана и регионов. При выборе вида (структурной модели) потребительского тарифа на электроэнергию в регионе необходимо шире использовать возможности современных методов построения многоставочных тарифов, ставящих целью оптимизацию ценообразования. В зависимости от выбранных

целей и задач ценообразования регулирующие органы могут выбирать тот или иной критерий оптимизации многоставочного тарифа. Оптимизационные модели цен предусматривают детальную оценку ценовой эластичности спроса различных потребительских групп, что требует изучения спроса на региональном уровне.

Наиболее простым нелинейным тарифом является двухставочный тариф, включающий в себя плату за подключение ε и постоянную ставку (предельную цену) P за каждую единицу приобретенного продукта. Введем следующие обозначения;

$Q(P, \theta)$ - функция спроса на продукт ЕМ, зависящая от значения переменной вкуса θ (ею, в частности, может быть доход потребителя);

$\rho(Q, \theta)$ - обратная функция спроса;

$g(x)$ - плотность распределения переменной вкуса θ ;

$G(x)$ - функция распределения переменной вкуса θ ;

θ_{\max} - наибольшее возможное значение переменной вкуса θ ;

$C(Q)$ - функция издержек ЕМ;

$MC(Q)$ - функция предельных издержек ЕМ;

$\theta_0 = \theta_0(P, \varepsilon)$ - предельный тип покупателей (покупатели этого типа имеют нулевой излишек при тарифе (P, ε)).

Средний потребительский излишек при двухставочном тарифе (P, ε) задается формулой (см. [2])

$$S(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \left(\int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq - PQ(P, x) - \varepsilon \right) g(x) dx .$$

Средняя прибыль ЕМ составит

$$\Pi(P, \varepsilon) = \bar{Q}P - C(\bar{Q}) + \varepsilon(1 - G(\theta_0)),$$

где $\bar{Q} = \bar{Q}(P) = \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx$ - величина среднего спроса при двухставочном тарифе (P, ε) .

Рассматривается задача нахождения наибольшего значения функции общественного благосостояния $W(P, \varepsilon) = S(P, \varepsilon) + \Pi(P, \varepsilon)$ при условии $\Pi(P, \varepsilon) \geq 0$:

$$\begin{aligned} & \max_{P \geq 0, \varepsilon \geq 0} W(P, \varepsilon), \\ & \Pi(P, \varepsilon) \geq 0. \end{aligned}$$

Рассмотрим эквивалентную задачу

$$\begin{aligned} \min_{P \geq 0, \varepsilon \geq 0} & \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} (PQ(P, x) - \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq + \varepsilon)g(x)dx - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx + C(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx) - \varepsilon(1 - G(\theta_0)), \\ & C(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) \leq 0. \end{aligned} \quad (21)$$

Построим обобщенную функцию Лагранжа

$$\begin{aligned} L(P, \varepsilon, \lambda_0, \lambda) = & \lambda_0 \left\{ \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} (PQ(P, x) - \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq + \varepsilon)g(x)dx - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx + \right. \\ & \left. + C(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx) - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) \right\} + \lambda \left(C(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) \right), \end{aligned}$$

где $\lambda_0 \geq 0, \lambda \geq 0$ (см. [6, с.129]). Отметим, что без ограничения общности будем считать $\lambda_0 = 0$ или $\lambda_0 = 1$. Из экономических соображений следует, что можно положить $\lambda_0 = 1$. Тогда функции Лагранжа имеет вид:

$$\begin{aligned} L(P, \varepsilon, \lambda) = & \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} (PQ(P, x) - \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq + \varepsilon)g(x)dx - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx + C(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx) - \\ & - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) + \lambda \left(C(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) \right), \end{aligned}$$

где $\lambda \geq 0$. Поэтому

$$L(P, \varepsilon, \lambda) = \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} (PQ(P, x) - \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq + \varepsilon)g(x)dx +$$

$$+ (1 + \lambda) \left(C \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon (1 - G(\theta_0)) \right),$$

где $\lambda \geq 0$.

Отметим, что относительно переменных ε функция $L(P, \varepsilon, \lambda)$ линейна.

Пусть функция $C(Q)$ дифференцируема, частная производная $\frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)$ непрерывна при $P \geq 0$ и $x \in [\theta_0, \theta_{\max}]$, $Q(P, x)$, $\rho(q, x)$ и $g(x)$ непрерывные функции при $P \geq 0$, $q \geq 0$ и $x \in [\theta_0, \theta_{\max}]$. Вычислим частные производные функции Лагранжа

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) &= \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} (Q(P, x) + P \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) - \rho(Q(P, x), x) \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)) g(x) dx + \\ &+ (1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx \right), \\ \frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) &= \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x) dx - (1 + \lambda) (1 - G(\theta_0)). \end{aligned}$$

Тогда по теореме 4.2.1 (принцип Лагранжа) и лемме 4.2.1[6, с.130, с.131] имеем, что для решения (P, ε) задачи (21) выполняется система:

$$\frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) \begin{cases} = 0 : P > 0, \\ \geq 0 : P = 0, \end{cases} \quad (22)$$

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) \begin{cases} = 0 : \varepsilon > 0, \\ \geq 0 : \varepsilon = 0 \end{cases} \quad (23)$$

и выполняется равенство

$$\lambda \left(C \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon (1 - G(\theta_0)) \right) = 0.$$

Теперь, вообще говоря, необходимо составить четыре систем путем попарного комбинирования соотношений из (22), (23). Затем требуется найти решения каждой такой системы и каким-то образом исследовать их на оптимальность.

Пусть $P > 0$ и $\varepsilon > 0$. Из соотношения (22), (23) следует, что если $P > 0$ и $\varepsilon > 0$, то (P, ε) является решением системы

$$\begin{aligned} &\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} (Q(P, x) + P \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) - \rho(Q(P, x), x) \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)) g(x) dx + \\ &+ (1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx \right) = 0, \\ &\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x) dx - (1 + \lambda) (1 - G(\theta_0)) = 0, \\ &\lambda \left(C \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon (1 - G(\theta_0)) \right) = 0. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что (P, ε) является решением системы

$$\begin{aligned} &- \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \rho(Q(P, x), x) \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - \lambda P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - \lambda \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx + \\ &+ (1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx \right) = 0, \\ &\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x) dx - (1 + \lambda) (1 - G(\theta_0)) = 0, \\ &\lambda \left(C \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon (1 - G(\theta_0)) \right) = 0. \end{aligned}$$

Поэтому, если $\lambda > 0$, то (P, ε) является решением системы

$$\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \left((1 + \lambda) \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \rho(Q(P, x), x) - \lambda P \right) \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx - \lambda \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) = 0,$$

$$\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x) dx - (1 + \lambda)(1 - G(\theta_0)) = 0,$$

$$C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) = 0.$$

Если $C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - P \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx - \varepsilon(1 - G(\theta_0)) < 0$, то имеем, что $\lambda = 0$. Поэтому

$\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} g(x) dx - 1 + G(\theta_0) = 0$ и P является решением уравнения

$$- \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \rho(Q(P, x), x) \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx + \frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx = 0.$$

Отсюда следует, что

$$\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \left(\frac{\partial}{\partial Q} C \left(\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx \right) - \rho(Q(P, x), x) \right) \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx = 0.$$

Случаи $P = 0$ и $\varepsilon = 0$; $P > 0$ и $\varepsilon = 0$; $P = 0$ и $\varepsilon > 0$ исследуются аналогичным образом. Также можно изучить случай $P \in [a_1, b_1]$ и $\varepsilon \in [a_2, b_2]$, где $b_1 > a_1 \geq 0$ и $b_2 > a_2 \geq 0$.

Литература

1. Богачкова Л.Ю. Совершенствование управления отраслями Российской энергетики: теоретические предпосылки, практика, моделирование. Волгоградское научное издательство, 2007.- 421 с.
2. Зайцева Ю. В. Оптимизационные модели ценообразования в естественной монополии. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 2003.- 26 с.
3. Чернавский С.Я. Реформы регулируемых отраслей российской энергетики. - М.: Нестор-История, 2013. - 328 с.
4. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности. Экономическая школа, 1996.- 745 с.
5. Brown, S., Sibley D. The theory of public utility pricing. // Cambridge University Press, USA, 1986. P. 39-44.
6. Сухарев А.Г., Тимохов А.Ф., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. М.: Наука, 1986.- 326 с.